

Dritte Beilage.

Einige historische Notizen und Bemerkungen

über den

Handel und die Fabrikation im Kanton Appenzell.

Mitgetheilt von

Joh. Kasp. Zellweger, Dr. phil., in Trogen. *)

Der alte Konrad Zellweger, welcher den 14. November 1616 geboren wurde, verheirathete sich mit Anna Rechsteiner, der Tochter unsers berühmten Landammanns von Gais. Er hatte sieben Söhne und mehrere Töchtern, denen er allen eine gute Erziehung gab. Seinen jüngsten Sohn Konrad schickte er nach Lyon, um dort die Handlung zu erlernen. Er trat hier im Hause Fittler und Komp. von St. Gallen als Lehrlinge ein. Nach seiner Zurückkunft verwendeten sich Vater und Sohn bei den Vorgesetzten der Gemeinde Trogen dahier, daß sie möchten eine Leinwandschau einrichten. Sie ließen von ihren Vorgesetzten die Herren Joh. und Barth. Gonzenbach in Hauptwil anfragen, ob sie wollten diese Leinwandschau besuchen. Wahrscheinlich wandten sie sich ebenfalls an andere Kaufleute und als sie bejahende Antworten

*) Diese Notizen wurden durch den Präsidenten der gemeinnützigen Gesellschaft von dem hochverehrten Herrn Verfasser erbeten. Sie werden, wir zweifeln nicht, in den gedruckten Gesellschaftsberhandlungen mit Interesse gelesen werden.

erhielten, errichteten sie 1675 diese Leinwandschau, welche alle Mittwoch stattfand. Vorerst besuchte man die Wochenpredigt und nach deren Beendigung fing die Schau an, die nach dem Muster derjenigen von St. Gallen eingerichtet war. Dieselbe bestand bis zum Eintritt der Franzosen in die Schweiz, und in diesen 123 Jahren, während welchen sie bestand, wurden in Allem 521,696 Tücher geschaut. Von diesen kaufte die Familie Zellweger in 110 Jahren — von 1688 bis 1798 — 227,664 Tücher.

Die Ersten, welche an dieser Leinwandschau Tücher kauften, waren 1675 bis 78 Joh. und Barth. Gonzenbach von Hauptwil, Nietmann in Bischofzell und Hans Jakob Hutzscher in Feldkirch. Zu diesen gesellten sich bald Hans Kaspar Renner von Feldkirch, David Pridler von Bischofzell, Franz Maitius und Hans Jakob Cray von Bregenz. Anno 1722 entstanden Faktoren, die für fremde Rechnung kauften. Unter diesen waren die ersten Michel und Jost Altbeer. 1730 erschien nun noch Bauherr Michel Altbeer und nach dessen Tode 1735 Hauptmann Hans Georg Schläpfer. 1737 kam zu diesem Pfleger Voher; dieser hörte aber 1741 auf zu kaufen. Dagegen kam Friedrich Scherrer, 1746 Martin Wirzer und 1756 Michel Voher. 1762 kauften Wirzer nicht mehr, 1768 Voher und 1774 Scherrer. 1782 erscheint zum ersten Mal Joh. Bruderer, Hauptmann. 1792 hörte Schläpfer zu kaufen auf. 1793 kauften als Kaufleute Gebrüder Walser.

Aus der Familie Zellweger bildeten sich allmählig folgende Kaufmannshäuser:

Von 1668 bis 1702 kauften die beiden Konrad Zellweger Vater und Sohn theils für eigene, theils für fremde Rechnung. Dann handelte Konrad Zellweger, der Jüngere, allein für seine Rechnung und es kommt uns wahrscheinlich vor, ohne es gewiß behaupten zu können, daß er schon mit Herrn

Eugster aus Wald ein Haus in Lyon errichtete, welches den Namen Zellweger und Eugster führte. Von daher entstand das jetzige berühmte Haus Bärlocher in St. Gallen. Wie lange er eigentlich allein, ohne seine Söhne handelte, ist wieder unbekannt; indessen ist es wahrscheinlich, daß schon vor Anno 1726 seine Söhne Konrad und Johannes mit ihm associirt waren. Ich habe nämlich oft erzählen gehört, daß 1720, als die Billets von Law in Frankreich zernichtet wurden, die beiden Brüder ihr ganzes Vermögen verloren haben. Mit Unterstützung ihres Vaters und Schwiegervaters führten sie jedoch die Handlung fort. Bis sie indessen wieder eigenes Vermögen erworben hatten, aßen sie täglich nur drei Mal Habermuß. Dieses mußten seine Söhne Jakob und Johannes, der nachherige Landammann, und mein Vater kochen, während die Töchtern im Apprett arbeiteten. Es scheint, daß der alte Vater 1726 die Handlung ganz den Söhnen übergeben habe, da in diesem Jahre sie als Käufer der Tücher angeführt sind. 1755 trennten sich die beiden Brüder und der ältere, Konrad, associirte sich mit seinem Tochtermanne Zuberbühler. Im nämlichen Jahre associirte Landammann Johannes seine zwei Söhne Jakob (nachheriger Landammann) und Johannes (nachheriger Landsfähndrich) und diese führten die Ragion von Gebrüder Zellweger fort. 1764 bestand wahrscheinlich die Kompagnie von Sturzenegger, welcher eine zweite Tochter von H. Konrad heirathete. 1766 scheint der Vater sich zurückgezogen zu haben, und die zwei Tochtermänner führten die Handlung unter der Ragion Zuberbühler und Sturzenegger fort. Nicht lange blieben sie jedoch beieinander; sie trennten sich 1771. Das Haus in Lyon aber nannte sich Zuberbühler, Frischknecht und Ehrliholzer. Herr Frischknecht kam 1794 nach St. Gallen und starb daselbst.

Im Jahre 1768 errichteten die Gebrüder Zellweger ein Haus in Genua, wohin der dirigirende Associe, Herr Georg Honnerlag, am Tage meiner Geburt, 4. März 1768, verreiſte. Das Haus war unter dem Namen Zellweger und Honnerlag etablirt und der ältere Bruder des Herrn Honnerlag, Joh. Konrad, welcher die Schwester des Herrn Zellweger heirathete, leitete das Haus Gebrüder Zellweger in Lyon. Im Jahr 1774 trennten ſich die beiden Brüder und der ältere Bruder führte die Handlung fort unter dem Namen Zellweger älter und Komp. Der jüngere Bruder aber, der ſich mit einem Herrn Graf von Heiden affocirte und ihm die Leitung des Hauſes in Lyon übergab, nannte ſich für das Haus in Lyon Joh. Zellweger Vater und Komp. und für das Haus in Genua, Zellweger, Müller und Komp., da er dem Herrn Müller von Herisau und Herrn Zürcher von Teufen die Leitung des Hauſes in Genua übergab. 1778 trennte ſich Herr Müller und das Haus in Genua nannte ſich Zellweger, Zürcher und Komp. Anno 1790 aber, nachdem das Haus in Lyon wegen der Revolution aufgehoben wurde und Herr Zürcher in das Vaterland zurückzog, affocirte Herr Joh. Zellweger, Landsfähndrich, ſeine drei Söhne, Joh., Joh. Kaſpar und Jakob, und übertrug die Leitung des Hauſes in Genua dem Zweiten unter dem Namen Zellweger und Komp.

Bemerkungen, die aus dem Schuldbuch hervorgehen. 1730 wurden die erſten „Muggen“ gekauft. So nannte man eine Leinwand von leichtem Stoffe mit Blumen beſetzt und à jour, welche in Amerika als Vorhänge an den Betten gebraucht wurden, um ſich vor den Mücken zu bewahren, und daher den Namen Muggen führten. Dieſer Artikel wurde vorzüglich, vielleicht excluſiv in Speicher gewoben,

daher bereicherten ſich die Familien Baumgartner und Reſſeſteiner. 1774 kauften die Herren Zellweger zum erſten Mal 143 Baumwollentücher, welche durch die Leinwandmeſſer gemeſſen wurden, wovon aber in keinem der folgenden Jahre ſich mehr eine Spur zeigt. Die Jahre 1709 bis 22 fielen in die Zeiten, wo Ludwig XIV. immer geſchlagen, die Reſormirten in Frankreich geplagt wurden. Er ſtarb, und unter der Regentſchaft des Herzogs von Orleans hatte die Kataſtrophe der Billets de Law und der Krieg in der Schweiz ſtatt. 1740 brach der erſte ſchleſiſche Krieg aus. 1742 dauerte der öſterreichiſche Thronfolgekrieg in Böhmen fort, 1744 — 45 war der zweite ſchleſiſche Krieg. 1746 — 48 dauerte der öſterreichiſche Thronfolgekrieg noch fort und 1756 brach der dritte ſchleſiſche ſiebenjährige Krieg aus, welche Ereigniſſe wahrſcheinlich der Leinwandfabrikation in Schleſien und Böhmen geſchadet, die unſerige hingegen befördert haben. In den 1760ger Jahren entſtanden Kriege in Oſtindien, welche Urſache waren, daß man in unſerm Lande Baumwolle zu ſpinnen und daraus Stoffe zu verweben anfang, welche Fabrikation allmählig derjenigen der Leinwand Abbruch that, bis in dem, in den 1780ger Jahren auf's Neue zwiſchen England und Frankreich ausgebrochenen Krieg in Oſtindien dieſe Fabrikation beinahe die Leinwandfabrikation ganz verdrängte. Aus allem Dieſem, ſowie aus den Schaubüchern ſelbſt geht deutlich hervor, daß jedes Mal bei Ausbruch einer dieſer Kriege unſer Handel ſich wieder vermehrte. Bei dem zweiten Krieg der Franzoſen mit den Engländern in Oſtindien, als der franzöſiſche Admiral Suffrem den Handel der Engländer ſehr ſchwächte und die oſtindiſchen Baumwollenwaaren beinahe nicht mehr in Europa anbringen konnten, fing man in unſerm Lande Mouſſeline zu weben an, und ſowohl dieſe als auch die dichtern Stoffe von Baumwolle

waren so sehr gesucht, daß sie den Fabrikanten und den Webern ungemein große Einkommen verschafften. Dieses hatte natürlich zur Folge, daß von Jahr zu Jahr immer mehr solcher Stoffe gewoben wurden, und da im Jahr 1775 die Herren Gonzenbach in St. Gallen die Stickerie einführten, so vermehrte auch diese den Verbrauch der Mousseline und die Anzahl der Fabrikarbeiter. Die Sage geht immer, daß eine Türkin das Sticken hier lehrte und da meine sel. Mutter immer mir sagte, daß ein Noß, den sie besaß und den meine mütterliche Großmutter oder Urgroßmutter zuerst hatte, von einer Türkin bearbeitet worden sei, so lege ich davon ein Muster bei. Aus demselben ist deutlich zu ersehen, daß der Grund ostindisches Baumwollentuch ist und die Stickerie in alle Fälle kunstreich war, so daß sie zu jener Zeit gewiß nicht in der Schweiz konnte verfertigt worden sein.

Als zur Zeit des neuen Bundes mit Frankreich von 1777 das französische Ministerium glaubte, das Interesse der französischen Leinwandfabrikation erfordere, daß ein höherer Zoll gegen die Schweiz auf die Leinwand gelegt werde, machten die Schweizer viele Vorstellungen dagegen. Anstatt diese aber auf die Gründe des freien Handels zu stützen, die damals noch nicht bekannt waren, stützten sie sich immer auf erlangte Vorrechte, zu deren Zernichtung Frankreich natürlich sich eben so gut berechtigt glaubte, als es berechtigt war, sie zu ertheilen. Die natürliche Folge davon war, daß weniger Schweizer-Leinwand in Frankreich konsumirt wurde, hingegen die französische im Preise stieg und deswegen weniger in Spanien mit der Schweizer-Leinwand konkurriren konnte. Es entwickelte sich aber daraus für Frankreich noch ein größerer Schaden; denn nun wurde alle Leinwand für Spanien und für Spanisch-Amerika nicht mehr durch französische Kaufleute betrieben. Ja sie transirte nicht einmal

mehr durch Frankreich, sondern wurde über Genua nach Spanien gesandt. Dadurch wurde überhaupt der Verkehr zwischen Genua und Spanien so gehoben, daß vier Mal mehr Schiffe nach Spanien reisten, als früher. Durch diese starken Sendungen über Land nach Genua verminderte sich die Rückfracht und erleichterte dadurch aus diesem Hasen den Bezug der Baumwolle, die früher ganz von Marseille bezogen wurde. Es erleichterte zudem den Transit von Lissabon nach der Schweiz. Diese Thatsachen beweisen, wie eine Hemmung des Handels, die unbedeutend scheint, vielseitig einwirke.

Wir kehren nun zu der Baumwollfabrikation zurück und bemerken, daß die Einführung der Stickerie die Folge hatte, daß schon 1783 eine neue Industrie eingeführt wurde, nämlich die Zwirnerie des Baumwollengarns, wozu Herr Quartierhauptmann Joh. Ulrich Zellweger von Gais mit Beihülfe des Architekten Langenegger von Gais im Jahr 1783 die erste Zwirnmaschine errichtete. Dieser Quartierhauptmann erzählte mir oft, daß eine alte Frau in dem armen Knaben Thätigkeit und Geist entdeckte und ihm dann so viel Geld vorschob, daß er damit zwei Stück von 16 Ellen weben konnte. Aus dem Erlös dieser Waare war er im Stande, der Frau ihren Vorschuß zurückzuzahlen und wieder so viel Garn anzukaufen, daß er zwei neue Stücke fertigte. Hierin liegt der Anfang des Glückes dieses geschickten Mannes und die Erklärung, wie schnell und auf welche Art so viele unserer Landsleute so reich geworden sind. Anno 1785 war schon die Einfuhr der englischen Mousseline in Frankreich auch bei uns fühlbar. Man führte besonders viele Mousselinette ein, die in unserm Land nicht fabrizirt wurden. Da mein sel. Vater den Quartiermeister Zellweger aufforderte, diesen Artikel zu machen, erwiederte er, daß es unmöglich sei, mit un-

ferm Garn solche zu verfertigen. Dieses gab meinem Vater den Gedanken, englisches Wassergarn kommen zu lassen, aus welchem dann Zellweger Mouffelinette fabrizirte, versichernd, daß er schöneres Sticgarn aus diesem englischen Maschinengarne, als aus dem inländischen Handgespinnste machen könne. War Dieses nicht der erste Anlaß zu der großen Veränderung in der Fabrikation, so war es auch gewiß keiner der spätern! In diesem nämlichen Jahre verboten die Franzosen die Einfuhr aller fremden Baumwollenwaaren, mit Ausnahme derjenigen der französischen ostindischen Kompagnie, welche alle mit einem auf Pergament bezeichneten Attestat und mit einem Blei, worauf auch Zeichen gedruckt waren, versehen sein mußten. Dieses Verbot verursachte in unserer Gegend einen ungeheuern Schrecken. Niemand kaufte mehr Baumwollenwaaren und die Preise fielen um ein Drittheil. Ich erinnere mich noch wohl, wie mein sel. Vater, als er sah, daß die glatten $\frac{3}{4}$ Mouffelines 36er von 13 fl. auf 9 gefallen waren, glaubte, sie können unmöglich weiter heruntergehen, und dann davon so viel kaufte, als er disponibles Geld besaß. Wer hätte wohl damals glauben können, daß sie je so nieder gehen werde, wie sie jetzt steht? Es vergingen keine sechs Monate, so hatte man in der Schweiz schon nachgeahmte pergamentene Blättchen und Stempel für die Blei, und die Leute, welche beschäftigt waren, die Mouffeline auf diese Art zu plombiren, nannten es Lumpiren. Versehen mit diesen Zeichen wurde die Mouffeline wieder in großer Menge nach Frankreich eingeführt und die einzige Folge dieses Verbotes bestand darin, daß, anstatt daß der Staat früher einen Zoll enthob, die Partikularen sich nun damit beschäftigten, die Regierung zu betrügen, indem sie diese Einnahmen bezogen.

Mit dem Anfang der französischen Revolution konnte eine

Zeit lang alle Waare, ohne einen Zoll zu bezahlen, frei eingeführt werden. So viel als möglich mußten die Waaren die Nationalfarben, roth, blau, weiß, tragen, daher entstand auch der ungeheure Verbrauch unserer Nationalhalstücher, welche in den verschiedensten Dessins diese Farben trugen.

Nachdem die Franzosen unter Bonaparte Italien eroberten, so wurde der Handel der Schweizer mit Italien gehemmt. Im Jahre 1793 wurde er aber wieder lebhafter.

Eine neue Störung unsers Handels entstand im Anfange des Jahres 1799, als die Oesterreicher die Franzosen aus der östlichen Schweiz verjagten. Dieses Jahr und das folgende bilden aber in meinem Leben einen Glanzpunkt, weil es das erste Mal war, daß ich dem Vaterlande einen wesentlichen Nutzen stiften konnte. Ich nehme mir die Freiheit, das Sachverhältniß hier näher zu berühren.

Das ganze Jahr 1799 hindurch bereiteten sich meine Frau und ich vor, von Genua zu verreisen und die Direktion eines Hauses in Manchester zu übernehmen, welches dort mein Vater zu errichten beabsichtigte. Als aber die Franzosen im Herbst von den vereinigten Russen und Oesterreichern bei Novi geschlagen wurden und der General Moreau, anstatt seines getödteten Vorgängers, den Rückzug befehligte und sein Hauptquartier in der Vorstadt von Genua gegen Frankreich aufschlug, vermuthete ich, was man in Genua noch nicht gewiß wußte, daß die Franzosen geschlagen waren. Da General Moreau mich kannte, weil er von einem Pariser Hause an mich empfohlen war, so entschloß ich mich, zu ihm zu gehen, um mich bei ihm Rath zu erholen. Er rieth mir, zu verreisen und zwar so bald als möglich, und fertigte mir also bald einen Paß aus. Für die Deutschen hatte ich einen dänischen und einen portugiesischen Paß und eine Empfehlung des amerikanischen Konsuls. Mit diesen Pässen verreisten

wir am folgenden Tage, durchzogen die französischen und österreichischen Armeen in Italien, sowie die russische Artillerie sammt Gepäck, welche nach der Schweiz ziehen sollten. In Holzleitern, der letzten halben Tagreise gegen Bregenz, erfuhren wir, daß die Oesterreicher bei Zürich geschlagen worden seien und sich nach Bregenz zurückgezogen hätten, folglich der Paß über den Rhein gesperrt erscheine. In Bregenz kehrten wir nun bei unsern Brüdern ein, die dort seit 1789 in unserm eigenthümlichen Hause wohnten. Ich mußte nun meinen Paß über Frankfurt nach Zürich senden, um mir von dem General Massena die Erlaubniß auszuwirken, nach der Schweiz reisen zu dürfen. Beim Rückzug der Oesterreicher nahmen sie eine große Anzahl Pferde und Wagen in Requisition, welche der eidgenössische Kommissär Wegmann einstweilen nicht wollte zurückkehren lassen. In der Schweiz trat schnell eine große Noth ein, denn da alle Kommunikation mit Deutschland abgeschnitten war, so war das Geld so selten, daß selbst mein sel. Vater Brod und Fleisch auf Kredit kaufen mußte. Vom englischen Garne war man so entblößt, daß einige Fabrikanten hiesiges Garn mußten verweben lassen und die meisten ihre Arbeiten abstellten. Endlich erhielt der General Petrasch die Nachricht, daß es mir erlaubt sei, mit Familie und Bagage nach der Schweiz zu kommen. Noch wollte man aber die Bauern, die mit der Reirade hingekommen waren, nicht zurückgehen lassen. Der österreichische General faßte nun den Entschluß, mir die Rückkehr in die Schweiz zu untersagen, bis auch die Bauern wieder hinziehen könnten. Ich vernahm dieses durch den Adjutanten, der alle Abende zu uns kam und beklagte mich darüber bei dem General Simbschen, welcher in der Meererau sein Hauptquartier hatte. Dieser erklärte mir, er sei Vorpostenkommandant und ich solle ihm nur einen

Brief übergeben an den kommandirenden General in Rheineck und wenn dieser mich empfangen wolle, so werde er mir zu Diensten sein. Ich befolgte seinen Rath und bald kam die Antwort vom General Vorge, er habe Befehl, mich mit meiner Familie und Bagage aufzunehmen, ich könne kommen wann ich wolle. Hierauf zauderte ich nicht mehr lange. Um den Schweizer-Fuhrleuten so viel als mir möglich war, behülflich zu sein, ließ ich vor meine Kutsche vier Pferde und zu meinem Bagagewagen auch vier Pferde spannen, und nahm zu jedem paar Pferde ein Mann mit, lud auf den Bagagewagen das Geld, welches unsere Freunde von Zürich und St. Gallen und wir in Vogen auf der Messe für die Waaren erlöst hatten, und packte überdieß so viel englisches Garn auf, als die Pferde ziehen konnten. Bis Alles dieses am Rhein war und mit den Franzosen parlamentirt wurde, bis die Schiffe, die eine Stunde weit hergeholt werden mußten, da und zusammengebunden waren, wurde es Abend. Da ich noch mit dem General zu sprechen hatte, so blieb ich in Rheineck über Nacht. Die Kunde aber, daß ich dort angelangt sei und Garn mitbringe, erfuhr mein Vater noch den nämlichen Abend. Ich mußte nothwendig ein Höflichkeitsbesuch dem französischen General machen und ihn bitten, er möchte gestatten, daß die Fuhrleute, die noch jenseits des Rheines sich befanden, in ihr Vaterland zurückkehren dürften, und daß ich meinem Bruder am folgenden Sonntag die Kinder zuführen möge. Mein hochverdienter Freund Herr Jakob Laurenz Kuster stellte mich dem General Vorge vor und dieser bewilligte mit der größten Bereitwilligkeit mein Begehren. Am folgenden Tage nach meiner Ankunft in Trogen warteten schon um 5 Uhr Morgens ein paar hundert Mann vor der Hausthür. Kaum war das Garn eingeschrieben, so war alles auch verschwunden. Ich zögerte

nun nicht, nach St. Gallen zum eidgenössischen Kommissär, Herrn Wegmann, zu gehen, ihm das gleiche Ansuchen vorzutragen, das mir der französische General bewilligt hatte, und auch er willfahrte meinem Begehren. Daher reiste ich den folgenden Sonntag mit den Kindern meines Bruders an den Rhein, und sowie ich auf dieser Seite ankam, so langte mein Bruder auf der andern Seite an. Eine Schaar beladener Wagen folgte ihm nach. Wir kamen auf der Mitte des Rheines zusammen, wo ich ihm seine Kinder übergab. Er sagte mir, daß die Fuhrleute aus Dankbarkeit für unsere Bemühungen, sie zu befreien, ihm anerbieten, unsere Waare zu führen, weshalb er alle unsere Vorräthe von englischem Garne aufgeladen und noch Baumwolle dazu gekauft habe, um die übrigen Fuhrleute zu beschäftigen. Mit dieser Gelegenheit kam auch Herr Zweifel von Glarus über den Rhein, einer unserer alten, vertrauten Handelsfreunde, der mich bat, ihm alle Baumwolle, die da komme, zu verkaufen. Ich war willig, konnte ihm aber keinen Preis bestimmen, weil ich mit den Preisen in der Schweiz noch nicht bekannt war. Er bot mir 134 fl. baaren Geldes, und da ich in den Fakturen sah, daß mein Bruder sie um 70 fl. gekauft hatte, so marktete ich nicht weiter und überließ sie ihm. Wenige Tage nach meiner Zurückkunft ging ich nach St. Gallen zum französischen General Poisson, marktete mit ihm über den Preis der Erlaubniß, ein Schiff mit Waaren beladen über den See hin und her zu schicken und wurde einig, ihm 4 fl. per Zentner zu zahlen. Er hätte gerne diese Expedition mir ausschließlich erlaubt, wenn ich diese Sendung auf halbe Rechnung mit ihm gemacht hätte, wozu er mir ein Kapital von 30,000 Fr. anerbote. Ich wollte aber nur das erste Schiff für mich allein haben und dann trachten, die freie Fahrt über See und Rhein für die ganze Schweiz zu erhalten.

Dieses anerbote ich der löblichen Kaufmannschaft von St. Gallen. Herr Schirmer = Gonzenbach und ich wurden abgeordnet nach Zürich, wo wir bald mit dem General Le Courbe einig wurden vermittelst einer Abgabe von 2 fl. 44 kr. per Zentner; da der eidgenössische Kommissär, Herr Herzog von Effingen, eben in Zürich war, bat ich ihn, mit mir zum General zu kommen, um in seiner Gegenwart zu sagen, wie wir einig geworden seien, weil ich hoffte, dadurch den General an sein Wort besser zu binden. Später suchte Herr Herzog mit dem General Moreau deswegen Etwas abzuschließen, was aber mit so viel Förmlichkeiten begleitet war, daß es nur hinderlich gewesen wäre. Es kam auch nie zur Ausführung, weil die Franzosen bald die Deutschen zum Rückzuge zwangen. Damit kann berichtet werden, was Herr Tillier in seiner Geschichte über diesen Gegenstand schreibt. Sowohl das Protokoll, das in St. Gallen über dieses Geschäft noch vorliegt, als auch der noch lebende Herr Zyli können die Wahrheit meiner Erzählung bekräftigen.

Eine Kommission war in St. Gallen erwählt, diese Sache zu leiten, und mir wurde die Aufmerksamkeit zu Theil, Ehrenpräsident derselben zu sein, der wahre Präsident aber war Herr Bernet. Die Herren von Zürich wollten die Einwilligung zum Transit von Seite Seiner kaiserlichen Hoheit dem Prinzen Karl auf dem diplomatischen Wege erlangen und sandten an ihn den Herrn Rathsherr Hirzel ab, der aber ohne Erfolg wieder zurückkam, während hingegen mein jüngerer Bruder die Erlaubniß erhielt, alle Waaren, mit Ausnahme der Lebensmittel und Kriegsbedürfnisse, frei hin und her schicken zu dürfen ohne die mindeste Abgabe.

Es war damals auch ein Irrthum der Oesterreicher,

daß sie die Ausfuhr der Lebensmittel nach der Schweiz verboten; denn die französische Armee hatte immer genug zu essen, nur das Volk auf beiden Seiten wurde dadurch gedrückt. Die Schweizer mußten das französische Korn theuer zahlen und die deutschen Bauern lösten fast Nichts aus dem ihrigen. Ein neuer Beweis, wie wenig die Regierungen mit den Folgen solcher Vorschriften bekannt sind.

Nachdem die Franzosen die Schweiz verließen und in Deutschland vorrückten, mußte natürlich Nichts mehr in der Schweiz bezahlt werden für den Transit und es blieb dem Komite eine kleine Summe übrig, die man für einige Jahre noch an Zins stellte und nachher, weil die ganze Schweiz dazu beigetragen hatte, Niemand kein eigentliches Eigenthumsrecht darauf hatte, beschloß man, daraus etwas Allgemeinnütziges zu stiften und kaufte Linthaktien. Später schenkte man $\frac{2}{3}$ der Linth-Kommission und behielt sich $\frac{1}{3}$ vor behufs Verwendung zu nützlichen Zwecken der gemeinnützigen Gesellschaft. Man bestritt nämlich später daraus die Bildungs- und Reisekosten des zum Direktor der schweizerischen Rettungsanstalt in der Bächtelen bei Bern bestimmten Herrn Kuratli, welcher zu diesem Zwecke nach Berlin und Hamburg entsendet wurde.

Da durch den Frieden zwischen Frankreich und England, der 1801 geschlossen worden, die Franzosen wieder direkte mit England handeln konnten, so entstand in der Schweiz ein Stillstand des Handels, theils weil die Franzosen in England direkte von den Fabrikanten Waaren kauften und diese durch die Schnellbleiche und die Schnellweberei sie wohlfeiler liefern konnten. Die Schweizer mußten also ihre Fabrikation ändern, das Schnellweben und das Schnellbleichen einführen. Die Fabrikanten waren genöthigt, direkte an die Franzosen zu verkaufen, wodurch die Kauf-

mannschaft sehr litt. Später wurde die allgemeine Stockung des Handels durch die Theuerung von 1816 und 1817 und der Einmarsch der Allirten in die Schweiz noch vermehrt und die Kaufleute sahen sich gezwungen, neue Auswege in Süd- und Nordamerika zu suchen, wodurch die Schweizer allmählig in den Welthandel eingeführt wurden.

Noch glaube ich bemerken zu müssen, daß, bevor die englische Spinnmaschine in der Schweiz bekannt war, ein Appenzeller, dessen Name mir unbekannt ist, eine Spinnmaschine erfand, die auf einem ganz eigenen Prinzip beruhte, das aber sich nicht so gut bewährte, wie das englische. Im Kanton Appenzell wurde die erste Spinnmaschine nach dem englischen Prinzip in Trogen durch die Herren Zellweger und Komp., mit Beihülfe des Herrn Johann Ulrich Zellweger von Gais, erbaut. Dieselbe verbrannte aber später und wurde nicht wieder aufgebaut.

Als Frau Zellweger, geborne Gefner, Anno 1801 in Genua den kurzen Plattstich erlernt hatte, mit dem Vorsage, ihn auch in der Schweiz einzuführen, lehrte sie diese Arbeit Frau Bruderer, Mutter des Herrn Oberst Bruderer, und einige Andere, die dann allmählig diesen Plattstich allgemein einführten und allmählig zum langen Stich übergingen. Herr Michael Bruderer, Vater des Herrn Oberst, war der Erste, der auf mein Anrathen hin Mousseline-Gaze mit Blumen und Streifen nach englischen Mustern verfertigte.

Die spätern Veränderungen in der Fabrikation der Appenzeller können diejenigen Männer, die im Handel geblieben sind, besser angeben als ich, daher schließe ich diese Notizen mit der Bitte, die nachlässige Form, in der ich Ihnen, Herr Landammann, dieselben mittheile, der Eile zuschreiben zu wollen, in welcher ich sie in die Feder diktiert habe.

Ich wollte nur Ihrer Aufforderung entsprechen, um zu beweisen, wie gerne ich Ihnen meine Hochachtung und Ergebenheit thatsächlich an den Tag legen möchte.

Joh. Kasp. Zellweger, Vater.

Trogen, den 14. November 1851.